

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 534 sahifa,
12-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktab o'quvchilarining musiqiy tafakkurini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	10
<i>Abilov Muslim Normuxammadovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashning pedagogik ahamiyati.....	14
<i>Bolqiyev Axmad</i>	
Jamiyat muhitida radikalizmning oldini olishga qaratilgan uzluksiz profilaktika tizimini yaratish	17
<i>Axmedova Iroda Shaxitbekovna</i>	
Inklyuziv ta'lim va gospital pedagogikani rivojlantirishda pedagogning tashkilotchilik madaniyati: nazariy va amaliy aspektlar	22
<i>Djabborov Ma'sud Bahriddinovich, Arolova Zarina Lochin qizi</i>	
Developing Sociolinguistic Competence in Intensive Teaching of Foreign Languages to Adults	28
<i>G. R. Tolibova</i>	
Языковая выразительность и художественный мир сказки "Муха-Цокотуха"	31
<i>Garifullina Alsu Robert qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda nasriy asarlarni o'qitish	35
<i>Ibodullayeva Madina Muzaffar qizi</i>	
Nutq kamchiligiga ega bo'lgan bolalarda nutq faoliyatining yuzaga kelish xususiyatlari	38
<i>Ibroximova Fotimaxon Qobiljon qizi</i>	
Rezervga bo'shatilgan harbiy xizmatchilarni fuqarolik hayotiga ijtimoiy-psixologik reintegratsiyasining nazariy-metodologik tahlili (CTP dasturi misolida).....	42
<i>Ikmatullayev G'ayrat Zokirovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'quv motivatsiyasini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish yo'llari	47
<i>Islamova Fotima Shamsiddinovna, Ismoilova Mohinur Faxriddin qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari	52
<i>Mamanazar Djumayev</i>	
Turli vazn toifalaridagi dzyudochilarning texnik-taktik tayyorgarligini takomillashtirish	61
<i>I. B. Matmuratova</i>	
Maktabgacha ta'limda xalqaro monitoring va baholash dasturlarining o'rni	65
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	
Raqamli texnologiyalar orqali o'quvchilarning intellektuallik koeffitsientini rivojlantirish va zamonaviy ko'nikmalarini shakllantirish	69
<i>Normamatova Sevinch Asror qizi</i>	
Ona tilidan o'quvchilarning pragmatik kompetensiyasining rivojlanganlik darajasini aniqlash mezonlari.....	73
<i>Oloqova O'g'iljon Mamanazarovna</i>	
Oliy ta'limda adaptiv raqamli ta'lim texnologiyalari asosida o'quv jarayoni samaradorligini oshirish modeli ...	77
<i>Quchqarova Dilnovoz Shaymaxammad qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini autentik videomateriallar asosida rivojlantirish metodikasi	81
<i>Qurbonova Shalola Ilhomiddinovna</i>	
Jadid ma'rifatparvarlari pedagogik merosini tadqiq etishning zamonaviy ijtimoiy-pedagogik ahamiyati	84
<i>Raxmatova Dilbar Anvar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining funksional savodxonligini xalqaro baholash dasturlari asosida rivojlantirish	88
<i>Shavqiddin Burxonov</i>	
Development of Students' Artistic Taste and Aesthetic Education as a Pedagogical Problem.....	91
<i>Temirov Murodjon Anvarovich</i>	
O'smirlarda huquqiy madaniyatni shakllantirishda ma'naviy-ma'rifiy faoliyatning pedagogik imkoniyatlari...	95
<i>Umarov Qobiljon</i>	

Ta'lim va tarbiya tizimida falsafiy yondashuvning pedagogik asoslari	98
Umurov Sharif Rajabovich	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida so'z turkumlariga oid mashg'ulotlar ustida ishlash	102
Voxidova Muqaddas Rasuljon qizi	
Методические основы развития критического мышления обучающихся при изучении информационных технологий в условиях использования искусственного интеллекта	106
Панжиева Назокат Норматомовна	
Динамика морфологической системы современного русского языка в условиях цифровизации	111
Тураева Дилфуза Даминовна	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar va ularning ta'lim samaradorligiga ta'siri	116
Abdug'aniyeva Saodat Shuhrat qizi	
Blended Learning Pedagogy in University EFL Writing Courses: Effects on Linguistic Accuracy and Learner Autonomy	120
Inomidinova Dildorxon Ikramovna	
O'smirlik davrida psixologik rivojlanishning muhim jihatlari va uning determinantlari.....	125
M. S. Usmonova	
The Relationship Between Grammar Knowledge and Writing Proficiency in EFL Learners	130
Tahirova Shaxribonu	
Особенности интерпретации юридических терминов в медиатекстах.....	139
Хамидова Нигора Тулкуновна	
Sportchilarning ijtimoiy moslashuvda murabbiy shaxsining roli	142
Akbarova Maloxatoyimposhsha Saidto'ra qizi	
Raqamli asrda yoshlarning media savodxonligi: ingliz tili og'zaki nutq ko'nikmalarini rivojlantirishda vlog yuritishning o'rni.....	146
Akramova Yulduz Farxadovna, To'rayeva Maftuna Ravshanovna	
Naqshbandiya ta'limotida psixospiritual paradigmalarining mohiyati	151
Ashurova Gulru	
Raqamli ta'lim muhitida talabalarining hamkorlikdagi o'quv faoliyatini monitoring qilish mexanizmlari.....	154
Bekmuratov Qadirbergen Quwanishbaevich	
Oliy ta'lim muassasasi talabalarining kasbiy-ijodiy qobiliyatlarini takomillashtirish.....	158
Hotamov Lochinbek Uktam o'g'li	
Improving Speaking Skills Through Authentic Videos Abstract	162
Imamaliyeva Gulnoza Ulug'bekovna	
Bo'lajak o'qituvchilarning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi (pedagogik ritorika fani misolida).....	168
Ismoilov Muhammadkarim Miraxmat o'g'li	
Boshlang'ich ta'limda kommunikativ universal o'quv faoliyatlarini rivojlantirishning texnologik asoslari (2-sinf rus tili darslari misolida)	170
Jabborova Muslima Toxirovna	
Pedagogik amaliyot jarayonida talabalarining kasbiy kompetensiyasini shakllantirishning innovatsion mexanizmlari	175
Karimova Barno Ergashevna	
Raqamli ta'lim muhitida milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari	178
Mamanazar Djumayev	
Raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim jarayoniga sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etishning pedagogik-didaktik asoslari	187
Maxmudova Gulchiroy G'anisherovna	
Regbi mashg'ulotlari jarayonida talabalarining tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirishning differensial metodikasi	191
Nematov Bahodirbek Baxtiyor o'g'li	
Oila muhitida siblinglararo munosabatlarda psixologik manipulyatsiyaning namoyon bo'lish xususiyatlari... ..	195
Nishanova Zulfizar Yashin qizi	

Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarini tayyorlashning hozirgi holati hamda innovatsion ta'lim texnologiyalari va tpack yondashuvi asosida pedagogik shart-sharoitlarni takomillashtirish	199
<i>Nozimabonu Tojiboyeva</i>	
Agressiv xulqning ijtimoiy-psixologik determinantlari.....	204
<i>O'ktamova Shohida Odilbek qizi</i>	
Sun'iy intellekt vositalaridan foydalanishning pedagogik afzalliklari va xavflari.....	209
<i>Oqil Ochilov Lutfullo o'g'li</i>	
Kichik tadbirkorlik subyektlarining hudud eksport salohiyatini oshirishga ta'sirining ekonometrik-statistik tadqiqi	214
<i>Boymatova Dildora Olim qizi, Toshaliyeva Saodat Toxirovna</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarga tovush yo'nalishini aniqlashtirish metodikasi.....	218
<i>Haydarov Islomjon Hatamjon o'g'li</i>	
Bolalar folklori asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati	222
<i>Jo'raboyeva Mushtariy Jamoldin qizi</i>	
O'zbekistonda maktab ta'limida o'quvchilarning kasbiy salohiyatini aniqlashda sun'iy intellektdan foydalanish	228
<i>Karimova Sarvinoz Hojiqurbonovna</i>	
Aqli zaif bolalarning so'zlashuv nutqiga qo'yiladigan talablar	233
<i>N. S. Mirbabayeva</i>	
Oliy ta'lim muassasasida ta'lim va tarbiya berish metodlari	237
<i>Kamalov Rustam Azizovich</i>	
Bo'lajak logopedlarni tayyorlashda pedagogik mahoratini rivojlantirish xususiyatlari.....	241
<i>Shamsiyeva Sevara Yusupovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyani rivojlantirishda loyihaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	244
<i>Tangirqulov Elmurod Aliyarovich</i>	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalardan foydalanish	248
<i>Toshtemirova Sarvinoz Obidovna</i>	
Shaxsning ijtimoiy-psixologik yo'naltirilganligi guruhviy jipslikni belgilovchi individual omil sifatida	251
<i>Turayev Nurmuhammad Alibek Fozil o'g'li</i>	
Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish (aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar misolida).....	254
<i>G'ofurova Umida O'tkirbek qizi</i>	
The Role of Artificial Intelligence in Creating Interactive Methods in English.....	258
<i>Urozboyeva Mavluda Shukurlo qizi</i>	
Bo'lajak muhandislarda ekologik madaniyatni rivojlantirishning ilmiy-pedagogik asoslari	262
<i>Xalikova Xurshida Abdullayevna</i>	
Suv ekotizimlarida turlar sonining kamayishini eDNA metabarkoding orqali aniqlash va uning oziq-ovqat xavfsizligidagi ahamiyati.....	267
<i>Xalilova Nigora Ixtiyorovna, Izzatilloeva Umida Kamolovna</i>	
Asalarilar sonining kamayishi va global ekologik xavf.....	272
<i>Xalilova Nigora Ixtiyorovna, Sayfulloyeva Dilnura Samandarovna</i>	
Enhancing A2 Learners' English Speaking Skills Through Short Stories With Structured Question-and-Answer Activities.....	276
<i>Xudoyberdiyeva G. Sh.</i>	
Кризис интеллигента и поиск смысла жизни в русской и мировой прозе XX Века: сравнительный анализ романов "Обломов" (И. Гончаров) и "Великий гатсби" (Ф. С. Фицджеральд) ..	280
<i>Аманова А. А., Саттарова М.</i>	
Понятие профессиональной ориентации и ее педагогическая сущность	285
<i>Каримова Наргиза Абдугафуровна</i>	
Talabalarning sun'iy intellektli ta'limiy vositalarni loyihalash kompetentligini shakllantirishning pedagogik shartlari	289
<i>Toxirov Feruz Jamoliddinovich</i>	

Maktab ta'lim tizimida STEAM yondashuvini joriy etishda loyiha boshqaruvining roli va samaradorligi	293
<i>Avalboyeva Mavluda Abdumalikovna</i>	
Raqamli texnologiyalar vositasida bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning innovatsion mexanizmlari	300
<i>Xodjayeva Matlyuba Rustamovna</i>	
Biologiya darslarida interaktiv metodlar orqali o'quvchilarning tanqidiy va kreativ fikrlashini rivojlantirish	304
<i>Hayitov Abdurasul Eshdavlatovich, Anvarjonova Odinxon Xayrullo qizi, Rahimova Fazilat Akrom qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda innovatsion pedagogik texnologiyalar vositasida tabiiy fanlarga doir bilimlarni shakllantirish	309
<i>Nuriddinova Maysara Ikramovna, Eshonqulova Uralbuvish Fayzullayevna</i>	
Brayl sistemasidagi boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni o'qitishda interfaol uslublardan foydalanish	312
<i>Nuriddinova Maysara Ikramovna, Jo'raqulova Sharofat Baxtiyorovna</i>	
Метод параллельного переноса при делении угла с недоступной вершиной	315
<i>Эсонов Мунавваржон Мукумжонович</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida geometrik masalalarni yechish	318
<i>Sobirova Dinora Umidjon qizi</i>	
O'zbekistonda raqamli jamiyat sharoitida internetdan foydalanish savodxonligini oshirish muammolari va yechimlari	323
<i>Boboqulova Dildora Xolmamat qizi</i>	
Saida Sherahmad qizi hayoti va faoliyatida jadid ayollar ta'limiy qarashlarining namoyon bo'lishi	326
<i>Ergashova Mehriniso Husniddin qizi</i>	
Formation of Environmental Protection and "Green" Economy Concepts among School-Age Youth	329
<i>Kholmominova Oygul Jumayevna</i>	
Boshlang'ich sinf darslarining samaradorligini oshiruvchi interfaol metodlar va ularning ahamiyati	333
<i>Mavlonova Mohlaroyim Nurmat qizi</i>	
Bo'lajak surdopedagoglarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish	338
<i>Raximova Muniraxon Iloxomovna</i>	
XX asrning boshlarida Buxoroda jadidchilik harakati asoschilarining ta'lim-tarbiyaga qo'shgan hissasi	342
<i>Safarova Gulzoda Ismoilovna</i>	
O'smirlarda agressiv holatlar va deviant xulq-atvorning psixologik xususiyatlari	346
<i>Shaymardanova Nargiza Maxmanaxarovna</i>	
Yengil atletika mashg'ulotlarida sportchilarning musobaqaoldi psixologik tayyorgarligini takomillashtirishning pedagogik shart-sharoitlari	349
<i>Yigitaliyev Abubakir Farxodjon o'g'li</i>	
Shaxs rivojlanishida motivlarning ahamiyati: psixologik tahlil	354
<i>Sh. Mirabdullayeva</i>	
Professor-o'qituvchilarning ilmiy-pedagogik salohiyatini xalqaro mezonlar asosida rivojlantirish yo'llari	359
<i>Maxmudov Qudratbek Shavkat o'g'li</i>	
Bo'linishga doir olimpiada masalalarini yechish metodikasi va ularning ilmiy-amaliy tahlili	365
<i>Abdullayev G'ayratjon Mutalipovich</i>	
Ijtimoiy tarmoqlarda anonimlikni vujudga kelish omillari	369
<i>Abdullayeva Dilnoza Qurbonbek qizi</i>	
Tinglovchilarga axloqiy-estetik tarbiya berishda notiqlik madaniyatini shakllantirishning samaradorlik ko'rsatkichlari	374
<i>Abdurazaqov Fazliddin Abdunabiyevich</i>	
Bosma ommaviy axborot vositalarida ommaviy sportni keng targ'ib qilishning pedagogik va ijtimoiy ahamiyati	379
<i>Abdusalomov Doniyor Rustam o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy pedagogik faoliyatga tayyorlash pedagogik muammo sifatida	383
<i>Ali Tursaotov</i>	
Auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarning sanogen refleksiyani rivojlantirishga doir pedagogik imkoniyatlari	388
<i>Ismailov Murodulla Kaxramonovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Bo'lajak tarbiyachilarning alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarda ijtimoiy intellektni rivojlantirishga kasbiy tayyorgarligini shakllantirish 395 Madjitova Sitora Sobit kizi
	Tabiiy fanlarni o'qitishda kompetensiyaviy yondashuv 399 Umbarova Nasiba Xolboy qizi
	Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak o'qituvchilarning media va axborot kompetensiyalarini rivojlantirish omillari 402 Ummatov Baxtiyor
	Xorijiy tillarni o'rganishda shaxs nutqining shakllanishida psixolingvistikaning ahamiyati 407 Ahmedov Shavkat Asadilloevich, Ataboyev Navruz Ilhombek o'g'li
	Ta'lim tizimida gender tengligi 410 Nazarova Malohat Axmedovna, Sayfiddinova Barno, Axmedova Nasiba
	Ta'lim jarayonida axborot texnologiyalarini qo'llashning mazmun-mohiyati 414 Odilova Mahfuza Ochilovna
	Koxlear implantli bolalarni inklyuziv ta'limga tayyorlashda ota-ona va surdopedagog hamkorligini rivojlantirish texnologiyasi 418 Rahimova Nargiza Alisherovna
	O'zbek tili darslarida milliy kontentga asoslangan matnlarni tanlash tamoyillari 421 Saparbayeva Indira Shadibekovna
	Autizm sindromi - o'rganilish tarixi va zamonaviy metodikalar tahlili 424 Jo'rayeva Sayyora Axmadjon qizi
	Maktabgacha ta'lim tashkilotida o'quv-tarbiya jarayonini interaktiv metodlar asosida takomillashtirish 428 Sharafutdinova Durдона Akmelevna, Niyazova Umida Shomansurovna
	Tabiat bilan tanishtirishda turli metodlarni qo'llash va tabiat bilan tanishtirishning pedagogik ahamiyati 433 Xalmatov Misliiddin Muxammadovich
	Kommunikativ qobiliyat tushunchasining psixologik mazmuni 437 Yuldasheva Mahliyo Bahtiyorovna
	Biotexnologiya fanini o'qitishning zamonaviy psixologik-pedagogik yondashuvlari 443 Moxigul Muydin qizi Burxanova
	Культура речи медицинского работника 447 Рузметова Наргиза Ахмедовна
	Образ города как пространства памяти и идентичности в прозе дины рубиной 454 Чернова Татьяна Алексеевна, Назаров Бехруз, Фарходов Диёрбек, Бурибайев Нодир
	Rang konseptlarining lingvomadaniy tabiati va pedagogik ahamiyati: nazariy asoslar 457 Arabova Gulnur Yuzboy qizi
	Типология трудностей формирования навыков иноязычного говорения в начальной школе 461 Огай Мукаддасхон Халваевна
	Kasbiy so'nish jarayonining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari 468 A'zamova Sarvinoz Aftandil qizi
	Значение интегративного психолингвистического тренинга в процессе усвоения речи в психолингвистике 477 Ахмедов Шавкат Асадиллоевич
	Absolyut va nisbiy vaqt tushunchalarining lingvistik mohiyati va farqlanish mezonlari 482 Anvarov Abdulhamid Almaljon o'g'li
	Xorij tadqiqotlarida zamonaviy oila transformatsiyasida farzandlar taraqqiyotining ijtimoiy-psixologik asoslari 486 Bo'riyeva Mahbuba Shavkatovna
	The role of instructional scaffolding in developing critical thinking skills among EFL University students 490 Ergasheva Fayoza Bahodir qizi, Shukurova Gulchinoy G'ulomovna
	Sun'iy intellekt va kengaytirilgan/virtual haqiqat texnologiyalari integratsiyasi asosida ekologik ta'limni shaxsiylashtirish: metodologik yondashuv va istiqbollar 495 Maxmudov AbdIQodir Yusupovich

Adabiyot darsliklari uchun yangi o'zbek adabiyoti namunalarini saralashning ilmiy-metodik asoslari.....	500
<i>Musaboyeva Zulfira Iqboljon qizi</i>	
Tabiiy fanlarni o'qitishda uch o'lchamli vizualizatsiyalarning boshlang'ich ta'limdagi ahamiyati.....	505
<i>Nabijonova Feruza Valijon qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi monolingval va bilingval o'quvchilarning temperament xususiyatlari.....	508
<i>Pulatova Gulnoza Murodilovna</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida inklyuziv ta'lim yo'nalishini joriy qilinishi va prinsiplarga asoslanganligi.....	512
<i>Rasulova Mastura Adilovna, Narxolova Farangiz Umidjon qizi</i>	
Pedagogical Foundations for Developing Competencies in Organizing Practical Classes in Zoology Among Pre-Service Biology Teachers	516
<i>Saidova Dilnavoz Bakturdiyevna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy mahoratini oshirishda fasilitatorlikning amaliy tatbig'i	521
<i>Saydulloyeva Shoxsanam Mashrafjonovna</i>	
Ingliz tilini o'qitishda lingvomadaniy kompetensiyani shakllantirishning konseptual-metodologik modeli	525
<i>Sherbekova Madinabonu Shavkat qizi</i>	
Talabalardagi aqliy qobiliyatlar kasbiy muvaffaqiyatning asosi sifatida	530
<i>Usmonov Sherzod Axmadjonovich, Raxmonov Sa'natjon Baxtiyorovich</i>	

ЗНАЧЕНИЕ ИНТЕГРАТИВНОГО ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА В ПРОЦЕССЕ УСВОЕНИЯ РЕЧИ В ПСИХОЛИНГВИСТИКЕ

Ахмедов Шавкат Асадиллоевич

Ташкентский университет прикладных наук
ассистент-преподаватель

Аннотация: Эффективное формирование речевой деятельности требует системного включения упражнений, направленных на активацию психосенсорных механизмов и развитие базовых когнитивных функций, таких как внимание, восприятие, воображение, чувственно-эмоциональная сфера и креативное мышление. Интегративный психолингвистический тренинг (ИПТ) представляет собой комплексную методику, в рамках которой обучение осуществляется не только посредством языкового взаимодействия, но и с учетом глубинных психических процессов, сопровождающих речевое усвоение. Ключевым преимуществом данного подхода является его способность обеспечивать органичное усвоение языка, способствуя параллельному развитию речевых навыков. Освоение языка в такой модели обучения рассматривается как результат включения динамических, эмоциональных и когнитивных процессов, а не как продукт механического запоминания. Методология ИПТ интегрирована в структуру психического функционирования индивида и направлена на его целостное когнитивно-речевое развитие.

Ключевые слова: интегративный психолингвистический тренинг, речевая активность, когнитивные процессы, психосенсорные связи, восприятие, воображение, обучение языку.

Annotatsiya: Nutq faoliyatini samarali shakllantirish psixosensor mexanizmlarni faollashtirish va diqqat, idrok, tasavvur, hissiy-emotsional soha hamda ijodiy fikrlash kabi asosiy kognitiv funksiyalarni rivojlantirishga qaratilgan mashqlarni tizimli ravishda kiritishni talab etadi. IPT metodologiyasi shaxsning ruhiy faoliyati tuzilmasiga integratsiya qilingan bo'lib, uning yaxlit kognitiv-nutqiy rivojlanishiga yo'naltirilgan. Integrativ psixolingvistik trening nutq faolligi, kognitiv jarayonlar, psixosensor aloqalar, idrok, tasavvur va til o'rgatish jarayonlarini uyg'unlashtirib, nutq ko'nikmalarini parallel ravishda rivojlantirishga ko'maklashadi hamda tilni organik o'zlashtirishni ta'minlaydi. Bunday o'qitish modelida tilni o'zlashtirish mexanik yodlash mahsuli sifatida emas, balki dinamik, emotsional va kognitiv jarayonlarni o'z ichiga olgan natija sifatida qaraladi. IPT metodologiyasi shaxsning ruhiy faoliyati tuzilmasiga integratsiya qilingan va uning yaxlit kognitiv-nutqiy rivojlanishiga yo'naltirilgan.

Kalit so'zlar: integrativ psixolingvistik trening, nutq faolligi, kognitiv jarayonlar, psixosensor aloqalar, idrok, tasavvur, til o'rgatish.

Abstract: Effective formation of speech activity requires the systematic inclusion of exercises aimed at activating psychosensory mechanisms and developing basic cognitive functions, such as attention, perception, imagination, the sensory-emotional sphere, and creative thinking. Integrative psycholinguistic training (IPT) represents a comprehensive methodology in which learning occurs not only through language interaction but also taking into account the underlying psychological processes that accompany speech acquisition. The key advantage of this approach is its ability to ensure organic language acquisition, promoting the parallel development of speech skills. Language acquisition in this learning model is viewed as the result of the integration of dynamic, emotional, and cognitive processes, rather than as a product of mechanical memorization. The methodology of IPT is integrated into the structure of an individual's mental functioning and aims at their holistic cognitive-speech development.

Key words: integrative psycholinguistic training, speech activity, cognitive processes, psychosensory connections, perception, imagination, language learning.

ВВЕДЕНИЕ

Психолингвистика как междисциплинарная область науки исследует речь не только как средство общения, но и как сложный психологический процесс. Адаптивность речи, понимаемая как способность индивида моделировать свою речь в соответствии с внешними условиями, социальным контекстом, целями и характеристиками собеседника, объясняется через механизмы психологической регуляции.

В процессе порождения и восприятия речи адаптация проявляется через взаимодействие когнитивных процессов, языковой компетенции, речевых намерений, социального опыта и коммуникативных стереотипов. Овладение речью тесно связано с когнитивной деятельностью, включая такие элементы, как понимание, прогнозирование и контроль речи.

Современные психолингвистические исследования, соответствующие уровню развития научных дисциплин, демонстрируют концептуальное единство психолингвистики и психологии речи, что приводит к их синтезу в рамках единой научной области. Такой подход к исследованию речи и её формирования значительно отличается от традиционных теорий, которые рассматривают речь исключительно как средство общения и коммуникации. Способности, связанные с речью, следует понимать как специфические психофизиологические функции, которые обеспечивают не только усвоение языка, но и активируют экстралингвистические механизмы, воздействующие на этот процесс. Важным аспектом является то, что все умственные процессы, без исключения, являются как когнитивными, так и эмоциональными и рассматриваются не только как составляющие речи, но и как её неотъемлемые структурные компоненты. Кроме того, речь рассматривается через призму её психических характеристик и состояния личности. В материалах для обучения иностранному языку выявляется взаимосвязь между когнитивными (восприятие, внимание, память, мышление, воображение, интеллект), психодинамическими (эмоциональная реактивность, мотивация, чувства) и коммуникативными аспектами речи.

Исследования, направленные на решение указанных проблем, а также комплексные психолингвистические работы, выполненные с использованием междисциплинарных методов, достаточно редки. Эти исследования, как правило, основываются на экспериментальных данных, полученных в ходе изучения детской речи на родном языке, а также на анализе процессов обучения детей второму языку. Особенностью данной работы является фокусировка на исследовании и развитии языковых и речевых способностей у взрослых, а также на механизмах восприятия и порождения речи на иностранном языке. Этот процесс, с одной стороны, отличается от естественного усвоения языка, а с другой – во многом воспроизводит и моделирует его. Кроме того, работа со взрослыми предоставила ценные данные о психофизиологических механизмах восприятия и порождения речи.

Глубокое исследование механизмов формирования речи, их развития и функционирования позволило не только разработать теоретические основы формирования речи, но и создать научную базу для психолингвистических технологий. Эти технологии стали основой для разработки интенсивной образовательной системы, которая активно способствует усвоению речи. В свою очередь, это дало возможность эффективно освоить иностранный язык за короткий период (7 недель, 100 академических часов, 3–5 тысяч лексических единиц). Важно подчеркнуть, что процесс усвоения иностранного языка включает в себя развитие языковых и речевых способностей через восприятие и порождение речи с использованием специализированных психолингвистических и психологических инструментов, которые оказывают влияние на все умственные процессы, характеристики и состояния личности, что способствует эффективному овладению речью.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Наиболее близким к нашему пониманию концепции “тренинга” является определение, предложенное Б.Д. Карвасарским, согласно которому “тренинг - это совокупность психокоррекционных и обучающих методов, направленных на развитие навыков самопознания и саморегуляции, общения и межличностного взаимодействия, а также коммуникативных и профессиональных умений” [2]. В контексте обучения иностранным языкам тренинг также включает в себя овладение речью на другом языке. В процессе психолингвистического тренинга обучаемые не только развивают свои способности к общению, но и обучаются использованию иностранного языка для общения. Интегративный психолингвистический тренинг (ИПТ) представляет собой основу обучения иноязычной речи. В отличие от игровых методов, которые лишь частично включают элементы игры в обучающий процесс и не имеют глубоких функциональных связей с обучением, тренинговый подход является целостной системой, состоящей из взаимосвязанных и целенаправленных упражнений, техник и процедур, которые охватывают все когнитивные, коммуникативные и языковые аспекты речевого процесса.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Хотя представленные исследования имеют теоретическую направленность, их исходные принципы и теоретические положения были разработаны на основе экспериментально-эмпирических данных и позднее подтвердились в процессе практического применения. Этот процесс был реализован как интеграция теоретических, экспериментальных и практических элементов. Практическим итогом исследо-

вания стало формирование научной и методологической базы для создания инновационных психолингвистических образовательных технологий, отличающихся высоким уровнем сложности и интегративности. Ключевым результатом явилось создание уникальной системы обучения иностранному языку, которая получила наименование “Интегративный психолингвистический тренинг” (ИПТ).

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Специфика ИПТ заключается в том, что язык необходим для человеческого общения, выражения мыслей и эмоций. Поэтому обучение на основе тренинга осуществляется в форме общения с использованием ролевых игр, перцептивного тренинга, тренинга умений и других методов. Такие тренинги, проводимые на основе иностранного языка, способствуют развитию межличностных контактов, осознанию стратегий взаимопонимания и восприятия, а также изменению когнитивных моделей и восприятия мира индивидом. В процессе речевой деятельности должны активно задействоваться все когнитивные процессы (внимание, восприятие, воображение, ощущения, творчество), а также упражнения, направленные на отработку психосенсорных связей.

Особенности ИПТ проявляются на всех уровнях - от создания специализированной учебной среды до организации языкового материала, где строгая учебная атмосфера трансформируется в естественную для общения, а языковой материал становится живой речью. Учебные цели становятся косвенно направленными, оставляя пространство для интеллектуального и творческого развития личности. ИПТ представляет собой творчески активный процесс обучения, в котором активно используются методы, предложенные Р.М. Грановской. Она утверждает, что эффективные формы обучения должны основываться на “активном вовлечении в соответствующие действия”, приводя экспериментальные данные, которые подтверждают, что “то, что мы слышим, часто забывается, то, что мы видим, запоминается лучше, но лишь то, что мы делаем, воспринимается по-настоящему глубоко” [3]. К активным методам, согласно концепции Р.М. Грановской, относятся деловые игры, мозговые штурмы, метод работы с реальными ситуациями, тренировка чувствительности и метод “погружения” (обучение с элементами релаксации и внушения) [3]. Эти методы также интегрированы в структуру ИПТ.

Метод “погружения”, впервые предложенный Г. Лозановым в 50-х годах [4], в преподавании иностранных языков интерпретируется как “погружение в языковую среду” с использованием игр и релаксационных техник, таких как аутогенные тренировки. Однако в нашем контексте “погружение” имеет более глубокое значение. Наш подход в рамках психолингвистического тренинга относится к методу “погружения”, который можно интерпретировать как процесс формирования внутренних структур психики через усвоение внешних символов и структур социальной деятельности [5].

Психолингвистический тренинг не предполагает сопоставления двух языковых систем в сознании обучаемого. Вместо этого с использованием специально разработанных методик иностранный язык становится основным элементом, и обучаемый “вовлекается” в языковую среду через такие универсальные механизмы, как новизна, интерес, эмоциональная насыщенность и яркость происходящих событий. В данном подходе иностранный язык выполняет не только функцию коммуникации, но также органически интегрируется в личность каждого обучающегося, что сопровождается модификацией и развитием всех психических процессов. Это также способствует развитию общих способностей и склонностей личности, что, в свою очередь, оказывает влияние на эффективное овладение иностранной речью.

Следует подчеркнуть, что данный подход основывается на реальных процессах порождения и восприятия иностранной речи, а не на искусственном моделировании этих процессов. Практическая составляющая включает в себя тщательно проработанные методы и процедуры тренинга. В заключение стоит отметить, что речь, с точки зрения нашего подхода, рассматривается не только как средство общения, но и как важный компонент психической деятельности человека. Именно поэтому в предложенной концепции акцент сделан на органическом единстве речи и процесса обучения, направленного на всестороннее развитие всех аспектов этого явления, что в конечном итоге способствует формированию речевой деятельности. Наконец, важно уточнить, что цель данной работы заключалась не в представлении конкретных упражнений и методов, а в раскрытии механизмов речепорождения и речевосприятия, а также в объяснении структуры обучающей системы, направленной на оптимизацию и активизацию функционирования этих механизмов [8].

Следует отметить, что процесс обучения представляет собой не только практическую задачу психолингвистики, но и служит важной экспериментальной платформой, а также основой для разработки и проверки новых теоретических концепций, связанных с речью. Исследования в области речи и процесса её усвоения должны рассматриваться как неотъемлемая часть формирования личности, поскольку речь является не только системой знаков, используемых для коммуникации, но и важной составляющей

физиологии, психики, активности и поведения человека. Для проведения таких комплексных исследований необходима поддержка данных из смежных научных областей, что в итоге формирует междисциплинарный подход.

На текущем этапе научного развития особую значимость приобретают исследования, ориентированные не на узкоспециализированные индивидуальные работы, а на комплексное междисциплинарное понимание явлений и их интеграцию в единую систему для решения сложных научно-практических проблем. Современная лингвистика рассматривает язык как семиотическую систему, которая развивается и используется человеком для общения. В рамках современного научного подхода лингвистика стремится к интеграции с психологией, а также с другими областями, которые тесно связаны с человеком и его языковыми процессами. Однако такие психолингвистические исследования остаются редкими. В этой связи предложенный исследовательский проект, который включает многогранный теоретический анализ и решение актуальных психолингвистических проблем, является крайне важным. Этот подход способствует не только внедрению теоретической и экспериментальной психолингвистики в практическую сферу, но и интеграции современных исследований в психолингвистике в широкий поток мировых научных изысканий последних десятилетий.

Кроме того, современный период характеризуется динамичным развитием высоких научных технологий, которые базируются на достижениях различных дисциплин, включая сферу образования. Потребность в таких инновационных образовательных технологиях ощущается как учеными, так и практиками. Поэтому многие международные конференции ориентированы на поиск новых методов, подходов и технологий обучения иностранным языкам. Одной из таких конференций является регулярное мероприятие, организуемое Национальной ассоциацией преподавателей английского языка США в сотрудничестве с университетами разных стран. В ходе этих конференций, проводившихся в Сан-Франциско (США, 1991), Оксфорде (Великобритания, 1994), Хайдельберге (Германия, 1996), Бордо (Франция, 1998) и Утрехте (Нидерланды, 2000), впервые были представлены и проверены ключевые вопросы, касающиеся новейших методов преподавания иностранных языков.

В контексте изучения речи акмеологический подход, в отличие от традиционных данных о развитии речи, ориентируется на экспериментальные данные, касающиеся формирования и развития речи у взрослых, в частности на иностранном языке. Это также подразумевает существенное отличие от традиционных методов исследования, направленных на изучение онтогенеза речи.

Разработка современных технологий для развития речи, основанных на теоретических принципах, включает не только обучение иностранным языкам, но и другие области, такие как преподавание родного языка, коррекционная педагогика, дефектология, нейролингвистика, практическая психология и другие дисциплины, занимающиеся проблемами развития речи. В соответствии с общими тенденциями гуманитарных наук современная лингвистика все больше обращается к личности носителя языка как к субъекту, который формирует и использует язык в качестве средства общения. Это требует взаимодействия лингвистики с психологией и смежными дисциплинами, связанными с человеком и его языковыми процессами. Психолингвистические исследования, которые осуществляются в таком сложном междисциплинарном контексте, остаются редкостью, что делает предложенное исследование, направленное на внедрение междисциплинарного подхода в изучение механизма формирования речи и методов развития речевых способностей, особенно актуальным.

Процесс обучения иностранному языку представляет собой развитие не только языковой, но и речевой способности, в котором применяются специализированные психологические и психолингвистические методы, влияющие на восприятие и порождение речи. Это особенно важно в контексте нашего исследования, поскольку помогает глубже понять механизмы освоения речи человеком. А.А. Леонтьев определяет языковую способность как "психофизиологический механизм, обеспечивающий знание и усвоение языка". В связи с этим, на наш взгляд, уместно говорить не только о языке, но и о речевой способности как неотъемлемой части когнитивного развития личности.

Язык и речь находятся в тесной взаимосвязи, и речь существует исключительно на основе языка. В своем учебнике "Современная психология" В.Н. Дружинин подчеркивает, что "хотя язык усваивается в социальной среде, он после этого становится частью психической деятельности индивида". Некоторые психолингвисты, ориентируясь на языковую способность, а не на речь, исследуют различные аспекты этого феномена, что отражает их интерес к конкретным объектам исследования. В работах Б.Е. Арама и А.М. Шахнаровича рассматривается противоположность между языковой системой и языковой способностью, при этом отмечается, что, несмотря на то что языковая способность связана с речевыми механизмами, она не может существовать отдельно от речи.

Несмотря на существование разных теорий, оба подхода имеют научное обоснование, так как каждый из них представляет собой рациональную концепцию. Их совмещение открывает возможность для выработки третьего взгляда, который поддерживает нашу точку зрения: речевая способность явля-

ется одной из когнитивных функций человека. Как и другие когнитивные функции, она развивается благодаря как врожденным предрасположенностям, так и внешним факторам, таким как взаимодействие с окружающей средой и образование. Развитие речевых способностей продолжается на протяжении всей жизни при наличии соответствующих условий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Результаты исследования показали, что интегративный психолингвистический тренинг является эффективным подходом к формированию и развитию речевой деятельности. Данная методика обеспечивает гармоничное взаимодействие психологических, когнитивных и коммуникативных факторов в процессе усвоения языка, способствуя естественному развитию речевых навыков. Кроме того, было установлено, что активизация психосенсорных связей, эмоциональной активности и когнитивных процессов оказывает положительное влияние на эффективность овладения иностранным языком.

В качестве рекомендаций целесообразно шире внедрять элементы интегративного психолингвистического тренинга в практику обучения иностранным языкам, увеличивать долю коммуникативных и психологических упражнений в образовательном процессе, а также использовать инновационные методы, направленные на развитие речевых способностей. Это будет способствовать повышению речевой активности обучающихся, развитию их коммуникативной компетентности и совершенствованию навыков практического использования иностранного языка.

Список использованной литературы:

1. Hume Karen, Wells Gordon. Making Lives Meaningful: Extending Perspectives Through Role Play // Building Moral Communities Through Educational Drama / Ed. by B.J. Wagner. Portland, Maine: Calendar Islands Pub., 2000. Pp. 63-91.
2. Психотерапевтическая энциклопедия / Под ред. Б.Д. Карвасарского. С.-Пб., 1998. С. 645.
3. Грановская Р.М. Элементы практической психологии. С.-Пб., 1997. С. 548-587.
4. Лозанов Г. Основы суггестопедии. София, 1973.
5. Словарь практического психолога / Сост. С.Ю. Головин. Минск, 1998. С. 203.
6. Jensen Eric. Brain-Based Learning & Teaching. Del Mar, CA, USA: Turning Point Publishing, 1995. 397 pp.
7. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. М.: Смысл, 1997. 287 с.
8. Развитие речевой и языковой способности в контексте нового психолингвистического подхода к обучению иностранным языкам. // Вестник Тамбовского Университета. Серия: гуманитарные науки, выпуск 1 (25), 2002, Тамбов, Издательство ТГУ с. 85-91.
9. Шахнарович А.М. Языковая способность // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. С. 617.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.